

В.А. Гусев

НОВОЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖАНРА

Изучение синкретичных, «неканонических» жанров составляет перспективную отрасль современного литературоведения. Фельетон, соединяющий в себе черты публицистики и художественной литературы, содержащий комическую константу, порой используемый для выражения идеологического пафоса, безусловно является «пограничным» жанром. Необходимость в его системном изучении давно назрела. Монография С.А. Комарова «Жанр фельетона в русской советской литературе 1920-х – начала 1930-х годов» представляет попытку такого исследования. Поставив перед собой задачу рассмотреть своеобразие фельетона эпохи, характеризующейся популярностью данного жанра, ученый анализирует фельетонное наследие выдающихся писателей периода: М.А. Булгакова, М.М. Зощенко, В.П. Катаева, М.Е. Кольцова, И.А. Ильфа, Е.П. Петрова.

Автор структурирует монографическую работу вполне традиционно. Основную часть, состоящую из трех разделов, обрамляют введение и выводы. Освещая в первой главе проблемы теории фельетонного жанра, С.А. Комаров останавливается на аспекте жанровых доминант и корреляций – предлагает систематизирующий обзор понятий публицистики и художественной литературы, комического и его типов: сатиры, юмора, иронии, сарказма. В этом контексте, на мой взгляд, уместно было бы коснуться гротеска как одного из способов эстетического освоения действительности, связанного с сатирой – тем более, что во втором и третьем разделах исследователь оперирует данным термином. Закономерным представляется тот факт, что в поле зрения ученого попадает вопрос о «фельетонных распрях», проявившихся как раз в 1920-е годы, когда критики, журналисты, писатели активно обсуждали не только сущность и границы жанра, но и необходимость сатиры в новой общественно-политической ситуации.

Вторая глава монографии содержит экскурс в историю жанра фельетона в русской литературе XIX–начала XX века. С.А. Комаров рассматривает творчество писателей, оказавших наибольшее воздействие на процесс формирования фельетона, привнесивших в него новые черты – как на уровне содержания, так и на уровне формы. Среди классиков жанра названы Ф.В. Булгарин, О.И. Сенковский, А.И. Герцен, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, В.М. Дорошевич, А.Т. Аверченко и др. В ходе анализа конкретных произведений исследователь акцентирует элементы фельетонной поэтики, возникавшие в творчестве того или иного автора, выделяя основные тенденции развития жанра. Подобное внимание целиком обоснованно, так как позволяет продемонстрировать, какие свойства фельетона стали его сущностными характеристиками и проявились затем в советской литературе, а какие с течением времени утратили свою актуальность и «способность к воспроизведению».

В третьем разделе, являющемся основным, С.А. Комаров довольно подробно изучает особенности жанра фельетона в творчестве М.А. Булгакова, М.М. Зощенко, В.П. Катаева, М.Е. Кольцова, И.А. Ильфа и Е.П. Петрова. Выбор в качестве основного объекта исследования фельетонных текстов именно этих авторов вполне правомерен. Во-первых, их работы, созданные в данном жанре, являются, по преимуществу, ввиду высокой степени образности, фактом литературы – не только, и не столько, журналистики. Во-вторых, каждый из писателей привнес в фельетон свое понимание жанра – даже в рамках одной его типологической разновидности: например, «беллетристической» или, как ее атрибутировал автор книги, «художественной». Проблематика фельетонистики эпохи (бюрократизм, мещанство, внешняя политика, ситуация в литературе и искусстве и т. п.) раскрыта в работе достаточно полно. Что касается формальных черт, то здесь, наряду с такими аспектами, как структурно-композиционная организация текстов и «память жанра», следовало бы более детально коснуться стилистического своеобразия фельетона у того или иного литератора. Да и

проблема наследования советскими фельетонистами традиций их предшественников нуждается в доработке.

В монографии уделено внимание вопросу о месте фельетона в общем корпусе работ указанных писателей. На широком материале автор убедительно показывает идейно-художественное своеобразие фельетона 1920-х – начала 1930-х годов, в целом, и персональный вклад каждого из рассматриваемых фельетонистов данного периода, в частности. В ходе анализа советской фельетонистики С.А. Комаров расширяет литературный контекст за счет привлечения произведений русского зарубежья, также сосредоточенных на изображении эпохи нэпа: изучение отдельных фельетонов Дон-Аминадо способствует созданию более целостного представления о тенденциях развития жанра.

Монография «Жанр фельетона в русской советской литературе 1920-х–начала 1930-х годов» не является исчерпывающим исследованием заявленной проблемы. Так, вне поля зрения ученого осталась такая значимая форма фельетонистики эпохи, как стихотворный фельетон, к разработке которого в своем творчестве обращались В. Маяковский, Н. Асеев, Ю. Олеша, Д. Бедный и др. Оригинальностью фельетонного метода отличаются произведения прозаиков Е. Зозули и А. Зорича, о которых автор лишь упоминает. Также, в работе мог бы прозвучать более определенный ответ на вопрос о функционировании видов и средств комического в фельетоне.

Очевидно, что монография С.А. Комарова найдет заинтересованный отклик в литературоведческой среде. Не свободная от спорных моментов и не в полной мере разрешенных проблем поэтики фельетона, книга, тем не менее, заполняет существующую лауну в изучении жанров сатиры и юмора в литературе XX века.

Литература

1. Комаров С.А. Жанр фельетона в русской советской литературе 1920-х–начала 1930-х годов / С.А. Комаров. – Мариуполь: ПДГУ, 2015. – 375 с.

Інформація про автора

Гусєв Віктор Андрійович – доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара; проспект Гагаріна, б. 72, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна